

УДК: 581.866 (575.2) (043.3)

ЛЕКАРСТВЕННОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБЛЕПИХИ КРУШИНОВИДНОЙ (HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.)

А.С. Кулиев, Абдилабек уулу Э.

Научно-производственный центр исследования лесов им. П.А. Гана

Института биологии НАН КР

arstan-66@mail.ru, eldiyar_abdilabekov@mail.ru

Аннотация: В статье указано значение облепихи, как одного из уникальных растений, которое имело и имеет свою ценность в прошлом, настоящем и будущем. Это ценная порода встречается в естественных популяциях на всей территории Кыргызстана вокруг озёр, по руслам рек и саев. Плоды облепихи используют для лечебных целей.

Annotation: The article indicates the importance of sea buckthorn as a medicinal plant. This valuable breed is found in natural populations throughout Kyrgyzstan around lakes, along river beds.

Ключевые слова: леса, облепиха крушиновидная, лекарственные растения

Key words: forests, sea buckthorn, medicinal plants

Одной из хозяйственно важных задач в Кыргызстане является обеспечение населения лекарственными и витаминными препаратами. Для её решения на первом плане выступает хозяйственное использование облепихи, представляющей интерес как пищевое, витаминное и лекарственное растение. Ассортимент продуктов её переработки достаточно широк и включает в себя хорошо известное облепиховое масло, а также другие высокоэффективные препараты.

Лекарственные растения без применения химикатов приносят большую пользу организму человека, особенно при хронических заболеваниях. Воздействие их систематическое и продолжительное. Они влияют не только на определённые органы человека, но и на весь организм в целом. Надо помнить, что наш организм – целостная система, где все органы, их функциональная деятельность переплетены и взаимосвязаны. Лечение растениями процесс длительный, но более экологически безопасный, чем применение химических препаратов [1].

На Руси лечение растениями широко практиковалось до принятия христианства. В деревнях накопленный опыт лечения растениями передавался из поколения в поко-

ление: целителями, знахарками, которые хранили опыт и знание мудрецов. Ещё в 1076 году князем Святославом Ярославичем в «Изборнике Великого государя» описаны многие лекарственные растения. Сохранились описания русского травника «Мази», составленные внучкой Владимира Мономаха Епрексиньей (30 г. XII века). На Руси лекарственные растения привозили из Александрии, Багдада, Венеции и Генуи.

В XVI-XVII веках в России появляются «лечебники» под названиями:

«Травоврач», «Зельник», «Жизненник», «Цветник». В деле развития медицины большую роль сыграла медицина народная. В этом им помогла природа: земля, вода, воздух, животный мир, камни, металл – всё служило человеку. Жизнь подсказывала и учила познавать целебные свойства всего, что нас окружает.

Предлагаемый вниманию кустарник облепиха прочно вошёл в число лучших поливитаминных растений. Он характеризуется высоким содержанием аскорбиновой кислоты и биологически эффективных масел.

При лечении многих тяжёлых заболеваний особенно ценится облепиховое масло. Препараты, приготовленные из него, ис-

пользуются для ускорения регенерации (восстановления) повреждённых тканей (ожоги, обморожение, воспалительные и язвенные процессы, раковые заболевания и лучевая болезнь). Факторы, обуславливающие высокую физиологическую активность облепихового масла, ещё недостаточно изучены. Предполагают, что его действие определяется всем комплексом входящих в него биологически активных веществ. Спрос на облепиховое масло и другие препараты из этого растения высок и пока ещё не удовлетворён. Условием решения назревшей проблемы является выведение сортов, линий, форм облепихи, характеризующихся высоким содержанием масла в плодах и в то же время отличающихся свойствами, которые обеспечили бы эффективную промышленную эксплуатацию сортов на плантациях, с широким внедрением механизации на всех этапах агротехнической схемы: от выращивания до уборки плодов[2].

Возможности этого растения не ограничиваются их полезными лечебно-витаминными свойствами. Оно хорошо зарекомендовало себя в качестве декоративных посадок при озеленении населённых пунктов и создании защитных насаждений вдоль дорог, вокруг полей, для озеленения песчаных и каменистых осыпей и горных склонов, при рекультивации земель, вышедших из-под промышленного использования.

Облепиха – незаменимое растение для совершенствования сортимента культивируемых плодов. Наряду с восстановлением и обогащением растительных ресурсов в последнее время практическое значение приобретает внедрение полезных растений одних регионов в состав природной флоры других. Дикорастущие плодовые – прекрасный материал для интродукции.

На протяжении многих тысяч лет облепиха традиционно играет особую роль, особенно в странах Азии, а также в странах американского континента, где она появилась совсем недавно, и ещё двадцать лет назад это растение можно было встретить в некоторых ботанических садах.

Среди множества форм и направлений облепиха приобретает особую, прогрессив-

ную роль на мировом рынке, даже на фоне замедленного экономического развития. За последние 10 лет наблюдался ежегодный рост, который измерялся в двузначных и даже трёхзначных числах.

По красоте, вкусу и пользе облепиха крушиновидная (*Hippophaerhamnoides*) не имеет себе равных. Ни одна ягодная культура не может превзойти её по выносливости, неприхотливости, и может быть, даже по урожайности.

В течение многих тысячелетий природа вытесняла облепиху на берега рек и озёр, на оползни и откосы, на песчаные склоны оврагов и галечники, и даже в горы на высоту полторы-две тысячи метров. Если учесть в каких условиях растёт облепиха, то она уже давно должна была бы исчезнуть с лица земли. Но она живёт!

Несмотря на довольно широкое распространение облепихи в Кыргызстане она недостаточно изучена в регионе. Ввиду интенсивного освоения припойменных земель под различные сельскохозяйственные цели, под строительство автомобильных дорог, естественные тугайные леса, где и сосредоточены основные массивы облепихи, исчезли или находятся на грани исчезновения. В Кыргызстане облепиха встречается повсеместно, в Иссык-Кульской, Кочкорской, Чуйской, Таласской, Суусамырской, Кетментюбинской и Ат-Башинской долинах, в поймах крупных и малых рек и саев. Характерными для большинства форм облепихи Центрально-Азиатского ареала являются: **высокоствольность, околюченность кустов и мелкоплодность.**

По данным учёта лесного фонда (2003г.) в пойменных лесах Кыргызстана произрастает 6,3 тыс. га облепихи. Имея в стране достаточные ресурсы (естественные заросли по всей республике) и неограниченные возможности создания промышленных плантаций, можно организовать сбор, переработку и выпуск лекарственных и пищевых продуктов из облепихи крушиновидной.

Обширные массивы облепихи в Кыргызстане таят в себе ценнейшие генетические ресурсы, ещё не использованные для создания новых, устойчивых к местным

условиям, крупноплодных, высоковитаминных и масличных сортов облепихи.

Своим названием облепиха обязана уникальным свойствам-обильному и постоянному плодоношению. Ягоды так плотно облепляют ветви, что напоминают своеобразные початки. На приусадебном участке можно высадить несколько кустов облепихи: они украсят сад и дадут целебные, богатые витаминами плоды. Надо только помнить, что кроме женских высаживают и мужские особи, она лучше растёт на лёгких почвах при достаточном увлажнении и свете.

В последнее время уделяется большое внимание рекреационным ресурсам, призванным восстанавливать здоровье и работоспособность человека. Природные ландшафты-ценнейший из этих ресурсов, так как оказывают на человека благоприятное эмоциональное воздействие. Облепиха – один из красивейших компонентов осенних ландшафтов Кыргызстана. Чарующее впечатление создают на фоне голубого неба её ветви, обильно покрытые ярко-оранжевыми или жёлтыми плодами. Красота кустов облепихи – серебристая листва, ярко окрашенные плоды, наличие на ветвях колючек, разнообразие жизненных форм (кустарники, полукустарники, деревья), возможность существования плакучих форм, а также способность переносить жёсткие городские условия произрастания (повышенное содержание в воздухе пыли, дыма, газов) – делают её ценным декоративным растением в озеленении населённых пунктов.

Одной из актуальнейших проблем является разработка эффективных способов борьбы с техногенной эрозией, в связи с чем особое значение приобретает санитарно-профилактическая рекультивация, т. е. озеленение и закрепление растительностью всех свободных от горных работ участков техногенного ландшафта. Перспективными для закрепления склонов горных отвалов признаны кустарники, в том числе лоховые: облепиха крушиновидная и лох узколистный, которые ценны ещё и тем, что обогащают почву связанным азотом. Их посадку

можно проводить на крутых (до 35-38 градусов) склонах вручную под меч Колесова и в ямки под лопату. На старых уплотнённых отвалах лучше будет террасирование.

Листья облепихи содержат до 10% дубильных веществ. Их используют для дубления кожи и получения красителей. Листья с добавлением солей железа дают чёрно-бурую, а плодов – чёрную и жёлтую окраску. Ташкентские ботаники и химики установили, что экстракты из ягод и листьев облепихи окрашивают шерсть и шёлк практически в любой цвет радуги. От разно приготовленных экстрактов можно получить до 100 оттенков. Окрашенные ткани сохраняют яркость даже после их погружения в щелочи.

Плоды облепихи используют в свежем и переработанном виде. Пищевое значение этого растения основано на высоких вкусовых и витаминных свойствах плодов, что делает её особенно ценной для тех регионов, где ассортимент плодовых и ягодных культур ограничен жёсткими природно-климатическими условиями.

Селекция в этом направлении заключается в получении высококачественных столовых и десертных сортов, которые должны отличаться крупноплодностью, отсутствием колючек на побегах или малым их числом, достаточно длинной и легко отрывающейся (с «сухим» отрывом) плодоножкой, сравнительно компактной «садовой» формой кроны и небольшой высотой кустов, высокой стабильной урожайностью и другими качествами.

По мнению большинства исследователей, семена облепихи переносятся птицами и водой. Достигая галечниковой или песчаной отмели, часто совершенно лишённых растительности, семена быстро прорастают и дают начало популяции облепихи.

Сеянцы растут довольно быстро, поэтому обгоняют в росте даже травянистую растительность, которая появляется на новых отмелях позднее облепихи. Обладая способностью к размножению корневыми отпрысками, облепиха очень быстро образует куртины – чистые облепихники.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алтымышев А.А. «Лекарственные богатства». Кыргызстан. Фрунзе. 1974. 104с.
2. Трофимов Т.Т. «Облепиха в культуре». Московский университет. 1976. 160 с.